

Segurança do paciente - IV

Cirurgia Segura

RV SAÚDE
CURSOS ONLINE

Este E-book abordará o Protocolo de Segurança do Paciente IV – Cirurgia Segura.

Este material foi elaborado de forma pontual, para que você se atualize sobre a temática e, como bônus, estude para concurso público. Esperamos que sua leitura seja bem agradável e lhe permita sentir confiança em conhecer melhor a proposta do Rvsaúde cursos online.

Desejamos que você aproveite o tempo que passará aqui conosco para alcançar os SEUS MELHORES RESULTADOS. Use nossos ensinamentos para aprender tudo que pode trazer um futuro melhor para você. Não tenha medo de perguntar, estamos aqui para isso.

Conte conosco nessa jornada!

Quem somos

Rvsaúde surgiu de uma vontade imensa de ensinar. Tudo começou quando duas amigas enfermeiras concurseiras tiveram uma vontade de montar um blog com dicas de saúde em geral, mas as pessoas ao nosso redor, colegas de trabalho sempre nos procuravam para orientá-los como estudar para concurso e quais eram os temas mais cobrados na área de enfermagem. Resolvemos criar os grupos de estudo para enfermagem pelo WhatsApp e foi um sucesso. Vários amigos aprovados em concurso público! Em agradecimento a confiança de todos resolvemos disponibilizar os conteúdos abordados em nossos grupos de estudo. Esperamos que ajude em sua jornada de estudo em enfermagem.

Rosilene Alves Ferreira

Enfermeira, Especialista em Enfermagem nos Moldes de Residência em Centro Cirúrgico, Centro de Material e Esterilização e Recuperação Anestésica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ/HUPE. Especialista em Enfermagem do Trabalho pela UNIGRANRIO. Servidora pública federal e aprovada em diversos concursos como TRF 2ª região, Eletronuclear, Prefeitura de Nova Iguaçu, Residência – UERJ, UNIRIO, entre outros. Experiência na docência e na área médico-cirúrgica.

Viviane da Silva Custódio

Enfermeira especialista em enfermagem do trabalho e em pacientes Críticos de alta complexidade. Professora concursada na rede de ensino FAETEC, aprovada em diversos concursos públicos como PETROBRAS, Prefeitura do Rio de Janeiro, Campos de Goytacazes, Macaé e entre outros. Chamada pela Folha Dirigida como Colecionadora de aprovações em enfermagem. Profissional Coaching pela SLAC, Life Coaching e Coaching de concursos.

Introdução

A Organização Mundial de Saúde traçou seis objetivos a serem alcançados através de protocolos básicos de segurança do paciente. Esses protocolos foram definidos por dois motivos: pouco custo para implantação e magnitude dos erros e eventos adversos decorrentes de falta deles.

Os protocolos básicos de segurança do paciente têm por características:

- ❖ Protocolos sistêmicos
- ❖ Protocolos gerenciados
- ❖ Promovem a melhoria da comunicação
- ❖ Constituem instrumentos para construir uma prática assistencial segura
- ❖ Oportunizam a vivência do trabalho em equipes
- ❖ Gerenciamento de riscos

Os seis protocolos instituídos são:

I - Identificação do paciente

II - Prevenção de úlceras por pressão

III - Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos

IV - Cirurgia segura

V - Prática de higiene das mãos em serviços de saúde

VI - Prevenção de quedas

Vamos começar?

A finalidade deste protocolo é determinar as medidas a serem implantadas para reduzir a ocorrência de incidentes e eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, possibilitando o aumento da segurança na realização de procedimentos cirúrgicos, no local correto e no paciente correto, por meio do uso da Lista de Verificação de Cirurgia Segura desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde – OMS.

O protocolo para Cirurgia Segura deverá ser **aplicado em todos os locais dos estabelecimentos de saúde em que sejam realizados procedimentos, quer terapêuticos, quer diagnósticos, que impliquem em incisão no corpo humano ou em introdução de equipamentos endoscópios, dentro ou fora de centro cirúrgico, por qualquer profissional de saúde.**

Este protocolo trata especificamente da utilização sistemática da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica. As instruções contidas no protocolo deverão ser adequadas à realidade de cada instituição, respeitando-se os princípios de cirurgia segura.

A lista se divide em três fases:

**Antes da
indução
anestésica**

**Antes da
incisão
cirúrgica**

**Antes de
sair da SO**

Antes da indução anestésica

Esta etapa requer a presença do **anestesiologista** e da equipe de **enfermagem**.

- ✓ Revisar verbalmente com o próprio paciente, sempre que possível, que sua identificação, o sítio cirúrgico, procedimento e consentimento informado tenham sido confirmados.
- ✓ Confirmar que o procedimento e o local da cirurgia estão corretos. O sítio cirúrgico deverá ser demarcado pelo **médico** membro da equipe cirúrgica antes do encaminhamento do paciente para o local de realização do procedimento cirúrgico. **Sempre que possível** tal identificação deverá ser realizada **com o paciente acordado e consciente**, que confirmará o local da intervenção.
- ✓ Confirmar o consentimento para cirurgia e a anestesia.
- ✓ Confirmar visualmente o sítio cirúrgico correto e sua demarcação. Devem-se evitar marcas ambíguas como “x”, podendo ser utilizado, por exemplo, o sinal de alvo para este fim.
- ✓ Confirmar a conexão de um monitor multiparâmetro ao paciente e seu funcionamento.
- ✓ Revisar verbalmente com o anestesiologista, o risco de perda sanguínea do paciente, dificuldades nas vias aéreas, histórico de reação alérgica e se a verificação completa de segurança anestésica foi concluída. O condutor deverá perguntar ao anestesiologista se o paciente tem risco de perder mais de meio litro de sangue (> 500 ml) ou mais de 7 ml/kg em crianças durante a cirurgia a fim de assegurar o reconhecimento deste risco e garantir a preparação para essa eventualidade.

Antes da incisão cirúrgica (pausa cirúrgica)

Neste momento, a equipe fará uma pausa imediatamente antes da incisão cirúrgica para realizar os seguintes passos:

- ✓ A apresentação de cada membro da equipe pelo nome e função. Se já estiverem familiarizados, o condutor pode apenas confirmar que todos já tenham sido apresentados.
- ✓ A confirmação da realização da cirurgia correta no paciente correto, no sítio cirúrgico correto. Imediatamente antes da incisão cirúrgica, é conduzida uma nova confirmação pela equipe cirúrgica (cirurgião, anestesiológico e equipe de enfermagem) do nome do paciente, do procedimento cirúrgico a ser realizado, do sítio cirúrgico e, quando necessário, do posicionamento do paciente.
- ✓ A revisão verbal, uns com os outros, dos elementos críticos de seus planos para a cirurgia, usando as questões da Lista de Verificação como guia. O cirurgião deverá informar à equipe quais são as etapas críticas e os possíveis eventos críticos e a perda sanguínea prevista.
- ✓ A confirmação da administração de antimicrobianos profiláticos nos últimos 60 minutos da incisão cirúrgica. O anestesiológico deverá revisar em voz alta o planejamento e as preocupações específicas para ressuscitação cardiopulmonar. Deverá informar também a previsão do uso de sangue, componentes e hemoderivados, além da presença de comorbidades e características do paciente passíveis de complicação, como doença pulmonar ou cardíaca, arritmias, distúrbios hemorrágicos, etc..
- ✓ A confirmação da acessibilidade dos exames de imagens necessários.
- ✓ Confirmar verbalmente a revisão das condições de esterilização, equipamentos e infraestrutura. O instrumentador ou o técnico que disponibiliza o equipamento para a cirurgia deverá confirmar verbalmente a realização da esterilização e sua confirmação por meio do indicador de esterilização, demonstrando que a esterilização tenha sido bem sucedida. Além de verificar se as condições dos equipamentos, bem como infraestrutura tenham sido avaliadas pela enfermagem.

Antes do paciente sair da sala de cirurgia

A equipe deverá revisar em conjunto a cirurgia realizada por meio dos seguintes passos:

- ✓ Confirmar com o cirurgião e a equipe exatamente qual procedimento foi realizado.
- ✓ A conclusão da contagem de compressas e instrumentais.
- ✓ A identificação de qualquer amostra cirúrgica obtida.
- ✓ A revisão de qualquer funcionamento inadequado de equipamentos ou questões que necessitem ser solucionadas.
- ✓ A revisão do plano de cuidado e as providencias quanto à abordagem pós-operatória e da recuperação pós-anestésica antes da remoção do paciente da sala de cirurgia.

Estratégias de monitoramento e indicadores

Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica

Antes da indução anestésica

(Na presença de, pelo menos, membro da equipe de enfermagem e do anestesiológico)

O paciente confirmou a sua identidade, o local da cirurgia, o procedimento e seu consentimento?

Sim

O local está demarcado?

Sim
 Não aplicável

Foi concluída a verificação do equipamento de anestesiologia e da medicação?

Sim

O oxímetro de pulso está colocado no paciente e funcionando?

Sim

O paciente possui:

Alergia conhecida?

Não
 Sim

Via aérea difícil ou risco de aspiração?

Não
 Sim, e equipamentos/assistência disponíveis

Risco de perda sanguínea > 500 ml (7 mL/kg para crianças)?

Não
 Sim, e 2 acessos intravenosos/ou 01 acesso central e fluidos previstos

Antes da incisão cirúrgica

(Na presença da equipe de enfermagem, do anestesiológico e do cirurgião)

Confirmar que todos os membros se apresentaram, indicando seu nome e sua função

Confirmar o nome do paciente, o procedimento e onde será aplicada a incisão

A profilaxia antimicrobiana foi administrada nos últimos 60 minutos?

Sim
 Não aplicável

Prevenção de Eventos Críticos

Para o Cirurgião:

Quais são as etapas críticas ou não rotineiras? Qual a duração do caso?
 Qual a quantidade de perda de sangue prevista?

Para o Anestesiológico:

Há alguma preocupação especificamente relacionada ao paciente?

Para a Equipe de Enfermagem:

Foi confirmada a esterilização (incluindo os resultados dos indicadores)?
 Há alguma preocupação ou problema com relação aos equipamentos?

Os exames de imagens essenciais estão disponíveis?

Sim
 Não aplicável

Antes da saída do paciente da sala cirúrgica

(Na presença da equipe de enfermagem, do anestesiológico e do cirurgião)

O membro da equipe de enfermagem confirma verbalmente:

O nome do procedimento
 A conclusão da contagem de instrumentos, compressas e agulhas
 A identificação das amostras (ler as identificações das amostras em voz alta, inclusive o nome do paciente)
 Se há quaisquer problemas com os equipamentos a serem resolvidos

Para o Cirurgião, o Anestesiológico e a Equipe de Enfermagem:

Quais são as principais preocupações para a recuperação e manejo deste paciente?

Questão – Funcab, 2013

Segundo o Protocolo para Cirurgia Segura, após o término da cirurgia e antes do paciente deixar a sala de cirurgia deve-se:

- a) Confirmar visualmente o sítio cirúrgico correto e sua demarcação.
- b) Revisar verbalmente com a anestesiolegista o histórico de reação alérgica.
- c) Confirmar a assinatura do consentimento para cirurgia.
- d) Verificar a correta contagem de instrumentais, compressas e agulhas.
- e) Verificar se os exames de imagem foram necessários para a cirurgia.

Gabarito: D

Questão – FCC, 2012

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o programa Cirurgia Segura Salva Vidas preconiza uma lista de verificação denominada checklist para cirurgia segura. Os procedimentos a serem realizados pela equipe cirúrgica, após a indução anestésica e imediatamente antes de iniciar a cirurgia incluem:

- I. Cada membro da equipe se apresenta pelo nome e função, confirma em voz alta antes da incisão da pele, qual paciente será operado, qual o procedimento a ser realizado e qual a parte do corpo a ser operada.
- II. O coordenador da equipe checa verbalmente com a equipe de anestesia se o paciente tem risco de perda sanguínea, dificuldade de obtenção de vias aéreas ou reação alérgica ao anestésico.
- III. A equipe multiprofissional analisa os planos e as condutas do período pós-operatório e descreve os cuidados a serem realizados nesse período.
- IV. A enfermagem revisa se o instrumental cirúrgico foi esterilizado corretamente e se o antibiótico profilático foi administrado nos últimos 60 minutos.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas
- b) I e II, apenas
- c) III e IV, apenas
- d) I e IV, apenas
- e) I, II, III e IV, apenas

Gabarito: D

Referência:

Brasil, Ministério da Saúde/ ANVISA/ Fiocruz. Protocolos Básicos de Segurança do Paciente. Acesso em <http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/programa-nacional-de-seguranca-do-paciente-pnsp/protocolos-basicos-de-seguranca-do-paciente>

Conte conosco nessa jornada!

RVsaúde
Pensado para você!

